

NOSSOS SABERES: UMA CONSTRUÇÃO MÚTUA DE IDENTIDADE

Naely Iamarino Pizzi Cazarin ¹

Com base nas ideias de *Vygotsky*, sabe-se que o sujeito constrói seu aprendizado a partir das interações com o mundo e com as pessoas com quem se relaciona. Neste sentido, a faculdade ganha relevância. O ambiente acadêmico está cercado de conhecimentos. São autores, estudiosos, discussões e pontos de vista. Trata-se de um local de aprendizado mútuo.

O uso dizer que o ambiente acadêmico é palco dos seres pensantes, onde há indivíduos preocupados em – ao lado de outros – construir e reconstruir suas ideias e seus saberes. Um lugar de conexões, aporte para descobertas, reflexões e críticas. Todo o tempo aprende-se com o outro, forjando-se a si mesmo.

Em meio a esta construção, há uma finalidade quase invisível comum a todos. O desejo de transformação contínua para um futuro próspero, uma construção de identidades. É na academia que docente e discente trocam experiências e constroem – de forma responsável, ética e humana - o novo. Cada um com sua história e seus saberes: os professores e funcionários carregam experiências científicas, sistemáticas e/ou práticas; os alunos, a bagagem apreendida na vida – cultura, educação, trabalho, profissão. E é neste movimento de troca, inerente à educação, que surge uma brisa nova. Seu nome é ESPERANÇA!

Não conheço bons alunos e bons professores que não tenham esperança em construir algo melhor, algo que possa plantar diariamente na história de outros e na de si mesmos. Eu sou uma romântica, sigo acreditando que as conexões acadêmicas, científicas, quando compreendidas do ponto de vista humano, nos transformam e podem gerar profissionais/ pessoas ainda melhores. Há desafios - e muitos! Mas ninguém está pronto. Ou não haveria razão para continuarmos.

¹ Mestra em Educação pela UEL; Especialista em Psicopedagogia institucional e clínica pela UEL; Docente na Fatec de Itapira “Ogari de Castro Pacheco”. E-mail: naely.cazarin@fatec.sp.gov.br